

RELAZIONE TECNICO SCIENTIFICA

Progetto Ecosistema dell'innovazione ECS00000043

“Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem (iNEST)”

C43C22000340006

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA

destinato a Giovani Ricercatori

Progetto

Assessing toxicity and chemical profile of artificial and natural salt marsh sediments to evaluate the impact of restoration activities (ECO-RESTORE)

Responsabile Scientifico

Silvia Pettenuzzo

Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale

Introduzione

Le barene sono un ambiente tipico della laguna di Venezia, situate all'interfaccia tra habitat terrestri, marini e d'acqua dolce. Questi sistemi dinamici sono costantemente soggetti a erosione a causa dei flussi di marea e subiscono quindi un rapido deterioramento¹, accentuato anche dalla crescente frequenza di eventi meteorologici estremi legati ai cambiamenti climatici. Per preservare e proteggere queste zone che garantiscono funzioni ecologiche essenziali e la biodiversità dell'ecosistema lagunare, sono state adottate misure di protezione (ad esempio, la ricostruzione di barene naturali degradate e la creazione di barene artificiali mediante l'utilizzo di sedimenti derivanti dalla manutenzione dei canali lagunari). Queste attività hanno portato alla formazione di siti artificiali che, nel tempo, attraversano un processo di naturalizzazione. L'obiettivo finale consiste nell'ottenere una "restaurazione", ovvero una transizione da artificiale a naturale, che si considera avvenuta quando oltre il 50% della nuova area mostra segni di colonizzazione da parte di piante alofite². Il trasferimento di materiali da aree industrializzate e popolate potrebbe ipoteticamente comportare la dislocazione di sostanze chimiche di origine antropica, note e non note, con un conseguente impatto negativo sul fragile ecosistema naturale delle barene. Per prevenire la dispersione di contaminanti indesiderati, prima del reimpiego, i sedimenti vengono abitualmente analizzati per determinare la presenza di metalli pesanti e inquinanti organici, secondo quanto riportato dal Decreto Legislativo n 86 del 22 maggio 2023³. In caso di contaminazione severa, i sedimenti vengono eliminati o isolati fisicamente; in caso contrario vengono utilizzati per le operazioni di ripristino delle barene.

Nell'ottica della tutela ambientale, le valutazioni ecotossicologiche rivestono grande importanza per studiare l'impatto di questi sedimenti sugli organismi marini e per escludere effetti negativi indesiderati dovuti alla presenza di contaminanti emergenti non rilevati dalle analisi chimiche di routine⁴. Inoltre, tali studi potrebbero avere un grande potenziale nella caratterizzazione delle barene naturali e artificiali, permettendo di monitorare la transizione di questi habitat anche grazie all'impiego di sensori chimici specifici. L'identificazione approfondita dei contaminanti potenzialmente tossici per il biota nei sedimenti è complessa, a causa della natura chimico-fisica della matrice e della presenza di sostanze chimiche in concentrazioni variabili. Inoltre, la sola determinazione del profilo chimico esclude la possibilità di valutare le interazioni sinergiche tra i composti, così come l'entità e la tipologia (ad esempio, attività estrogenica) dell'effetto tossico stesso. Per questo, il progetto ha come obiettivo di esplorare la possibilità di monitorare lo stato di salute delle barene mediante un approccio multilivello che guidi l'analisi chimica partendo dalla tossicità osservata. Quest'ultima è stata valutata *in vivo* attraverso test ecotossicologici su specie marine modello. Inoltre, l'integrazione dei dati chimici ed ecotossicologici su barene naturali, ripristinate o artificiali, combinato ad una valutazione statistica univariata e multivariata, ha permesso di stimare preliminarmente l'effettiva "naturalizzazione" di questi ambienti.

In particolare, in ambito ecotossicologico, sono state valutate la tossicità embrionale e acuta degli eluati sedimentari raccolti in sei barene della laguna di Venezia. Le specie modello utilizzate sono state il microcrostaceo marino *Artemia salina* e la diatomea marina *Phaeodactylum tricornutum*. In particolare, in *A. salina* sono stati eseguiti tre tipi di test: una prova di schiusa embrionale della durata di 72 ore, un test di tossicità acuta di 48 ore e un monitoraggio successivo di 10 giorni in medium puro per individuare eventuali effetti ritardati sulla sopravvivenza. Per *P. tricornutum*, invece, la crescita è stata valutata tramite un test di inibizione di 72 ore, seguendo le indicazioni della norma ISO 10253:2024. L'impiego di specie appartenenti a diversi livelli trofici, inoltre, ha permesso di ottenere una visione più completa e rappresentativa della potenziale pericolosità ecotossicologica degli eluati sedimentari analizzati.

Il profilo chimico degli eluati è stato ottenuto mediante un approccio UPLC-ESI-HRMS non target, per identificare i principali componenti chimici che caratterizzano i diversi tipi di barena e determinare la presenza di contaminanti emergenti. Per effettuare questo tipo di analisi, i campioni sono stati preventivamente estratti e concentrati, al fine di ottenere gli eluati utilizzati anche per le analisi ecotossicologiche. I metalli pesanti sono stati inoltre determinati tramite ICP-MS. Parallelamente, è stato avviato lo sviluppo di un dispositivo elettrochimico per il monitoraggio delle sostanze

di potenziale rilevanza presenti nei sedimenti delle barene, con l'obiettivo di fornire informazioni fondamentali sullo stato ecologico e sui processi biogeochimici di questi ecosistemi. Il dispositivo si baserà su trasduttori elettrochimici, una tecnologia economica che consente la miniaturizzazione grazie all'impiego di elettrodi serigrafati.

Risultati della ricerca (relazione)

Il presente progetto si inserisce all'interno dello spoke 8 del consorzio iNEST (Interconnected Nord-Est Innovation Ecosystem) che ha come obiettivo finale lo sviluppo di un "Digital Twin" per l'area dell'alto Adriatico. È un progetto multidisciplinare che mira a raccogliere e integrare dati e informazioni provenienti da diverse discipline scientifiche, per armonizzarle e renderle accessibili al territorio, nell'ambito dell'area marittima e dell'ambiente marino dell'alto Adriatico.

Nel primo mese di progetto (maggio 2024) le principali attività svolte hanno riguardato riunioni organizzative con i partner del progetto (Dipartimento Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA) e Dipartimento di Biologia), analisi della letteratura scientifica e pianificazione delle attività sperimentali.

I siti lagunari dai quali prelevare i campioni oggetto dello studio sono stati individuati in collaborazione con gruppi della prof.ssa Venier e del prof. Barausse, del dipartimento di Biologia, vista anche la loro esperienza pregressa in questo campo. Sono state selezionate 5 barene, tutte situate in una zona centrale della laguna veneziana, tra Chioggia e Venezia:

- 2 barene naturali (NE e NO);
- 3 barene artificiali con diversa età di costruzione (2013, 2019, 2021), che sono aree di transizione con possibile diverso stato di naturalizzazione (ART13, ART19, ART21, rispettivamente agli anni di costruzione);
- 1 barena artificiale, definita urbanizzata, situata nei pressi della città di Chioggia (URB). Rispetto alle altre barene, infatti, data la sua vicinanza ad un centro urbano, questo sito potrebbe potenzialmente essere più esposto a rischio contaminazione da contaminanti emergenti, quali farmaci o pesticidi, che sono di origine antropica.

Le uscite preliminari di esplorazione sono state effettuate nel mese di giugno 2024, mentre il campionamento vero e proprio è avvenuto a luglio 2024. Per ciascuna barena sono stati identificati 3 siti di campionamento e per ciascun sito sono stati prelevati due campioni (n campioni per barena = 6, n totale campioni = 36). Il campionamento è stato effettuato prelevando il sedimento nei primi 2 cm in condizioni di bassa marea.

L'attività di laboratorio (settembre 2024-giugno 2025) ha riguardato inizialmente lo sviluppo di un metodo di estrazione e pre-concentrazione degli analiti dal sedimento e l'estrazione dei campioni veri e propri (settembre 2024-gennaio 2025). Parallelamente, per quanto riguarda i test ecotossicologici, sono state effettuate delle prove preliminari (settembre-dicembre 2024) per testare la tossicità del solvente utilizzato per l'estrazione, a carico dei due organismi marini target: *A. salina* e *P. tricornutum*. I risultati hanno dimostrato un effetto tossico del metanolo sul microcrostaceo *A. salina*. Il dimetilsolfossido (DMSO), invece, si è dimostrato essere ben tollerato da *A. salina* (fino ad una concentrazione dell'1%) e in buona misura anche da *P. tricornutum* (a concentrazioni fino allo 0.25%). Considerati i risultati preliminari, la procedura è stata sviluppata mantenendo il metanolo come solvente di estrazione, più consona in base ai dati di letteratura, ed è stato introdotto uno step di rimozione del metanolo e risospensione degli estratti in DMSO.

Per estrarre e raggiungere un livello di pre-concentrazione degli analiti adeguato alle analisi chimiche, e specialmente allo svolgimento dei test ecotossicologici, la procedura ha previsto inizialmente tre step di estrazione. A 200g di sedimento tal quale sono stati aggiunti 200 mL di metanolo e il tutto è stato sonicato per 15 min. Dopo una fase di decantazione, il metanolo è stato rimosso e posto in un pallone da 500 mL. La stessa procedura è stata ripetuta altre due volte, utilizzando 100 mL di metanolo ciascuna. Successivamente il metanolo (400 mL) è stato rimosso grazie ad una pompa da vuoto, immergendo il pallone in un bagno maria a 40 °C. Una volta rimosso il metanolo, il rimanente (ca. 30 mL) è stato diluito a 1L con acqua ultrapura e gli analiti presenti sono stati pre-concentrati tramite la tecnica solid

phase extraction (SPE) su una cartuccia Strata-XL 100 μm Polymeric Reversed Phase, 2 g / 20 mL (Phenomenex). Gli analiti sono stati poi eluiti dalla cartuccia con 30 mL di metanolo su una provetta e il metanolo è stato evaporato con un flusso di azoto mantenendo la provetta ad una temperatura di 30 °C. La procedura è stata applicata separatamente ai 6 campioni per ciascuna barena. Evaporato tutto il metanolo, i campioni sono stati risospesi in 2 mL di metanolo e 200 μL sono stati prelevati per le analisi chimiche. Successivamente, il contenuto delle 6 provette, relative ai campioni di ogni singola barena, è stato riunito in una singola provetta e il metanolo completamente rimosso. Questo passaggio, considerando che il campione è stato ripreso in 1 mL di DMSO, ha consentito di raggiungere una pre-concentrazione pari a 1000x, consona alle analisi ecotossicologiche. Per le analisi chimiche, dunque, sono stati trattati separatamente i 6 campioni prelevati per ciascuna barena, mentre per le analisi ecotossicologiche è stato fatto un pool dei siti di campionamento, analizzando un solo campione per barena. L'efficacia del metodo di estrazione è stata testata con un recovery test, contaminando il sedimento con un panel di 15 analiti, scelti tra i contaminanti emergenti noti. Gli analiti utilizzati sono: Acetaminophen, Caffeine, Trimethoprim, Ciprofloxacina, Sulfamethoxazole, Carbamazepin, Erythromycin, Fluoxetine, Diclofenac, Clarithromycin, Azithromycin, Venlafaxine, Fluconazole, Miconazole, Imidacloprid. Il test è stato effettuato in triplicato. A causa della chiusura straordinaria dei laboratori di ricerca del quinto piano del Dipartimento di Scienze chimiche per bonifica amianto, le analisi chimiche sono state svolte tra maggio e giugno 2025, quando è stato possibile utilizzare la strumentazione. Le analisi effettuate comprendono: analisi untargeted con UPLC-ESI-HRMS e analisi dei metalli con ICP-MS. I dati ottenuti sono stati poi analizzati con appositi software per elaborazione dati (giugno-luglio 2025) e integrati con quelli ottenuti dai partner del progetto.

Per quanto riguarda le analisi ecotossicologiche, dagli estratti ripresi in DMSO (1 mL = 1000x) sono state preparate delle diluizioni in acqua marina, ottenendo le seguenti concentrazioni finali: 1X, 2.5X, 5X, 7.5X e 10X per i test su *A. salina* e 1X e 2.5X per i test su *P. tricornutum* (a concentrazioni maggiori, infatti, il DMSO ha un effetto nocivo sulla diatomea). Con le suddette soluzioni sono stati effettuati i test ecotossicologici (febbraio-giugno 2025) che hanno permesso di valutare l'insorgere di eventuali effetti tossici acuti, sub-letali e ritardati. I test sono stati effettuati in tre blocchi temporali (blocco 1: Barena NE e ART19; blocco 2: Barena URB e Barena NO; blocco 3: ART13 e ART21). Per ciascun blocco è stato effettuato anche un test di controllo (trattamento con DMSO solamente). I test su *A. salina* hanno incluso: un test di schiusa embrionale (72 ore) per valutare la percentuale di schiusa e la sopravvivenza precoce (n totale cisti = 2.520); un test di tossicità acuta (48 ore) su 2.520 naupli allo stadio instar II–III, eseguito al buio; una valutazione della tossicità ritardata dopo 10 giorni in acqua marina pulita. Tutti i test sono stati eseguiti in piastre da 24 pozzetti, con tre repliche per trattamento.

Il test di inibizione della crescita in *P. tricornutum* è stato svolto secondo la norma ISO 10253:2024, con esposizione di 72 ore. I risultati sono stati analizzati con modelli lineari generalizzati (GLM) per la schiusa, test di Kruskal–Wallis con post hoc di Dunn per la sopravvivenza e la crescita, e analisi Kaplan–Meier con test log-rank per il follow-up a 10 giorni. I test embrionali su *A. salina* non hanno rilevato riduzioni significative nella percentuale di schiusa e nella sopravvivenza larvale, rispetto al controllo, per le barene NO, ART13 e ART21 se non ad una concentrazione dell'estratto pari a 10x. Per le barene URB a ART19, invece, già ad una concentrazione 5x e 7.5x, rispettivamente, si nota una riduzione significativa ($p < 0.05$) della schiusa del 50%, con una sopravvivenza larvale che cala sotto il 10%. L'estratto che sembra avere un effetto maggiore però è quello della barena NE. Infatti, già ad una concentrazione 2.5x si ha un effetto significativo ($p < 0.05$) sulla sopravvivenza larvale, che cala sotto il 10% e diventa nulla a concentrazioni superiori. A concentrazioni superiori si ha poi una riduzione significativa anche della schiusa ($p < 0.05$).

Il test di tossicità acuta (48h) e quello prolungato (10 giorni) non hanno mostrato alcun effetto tossico per le barene NO, URB e ART19 a nessuna delle concentrazioni testate. Per le barene ART13 e ART21, invece, si nota un effetto significativo ($p < 0.001$) solo ad una concentrazione 10x. I due test confermano invece i risultati ottenuti con il test embrionale per la barena NE, in quanto questo estratto diminuisce la probabilità di sopravvivenza ($p < 0.0001$) già entro le prime 48h per le concentrazioni più elevate (5X, 7.5X, 10X). L' EC_{50} stimato sia a 48 h che a 10 giorni è pari a 3.8X. Inoltre, l'analisi comparativa della sopravvivenza percentuale tra 48 ore e 10 giorni non mostra differenze rilevanti

all'interno dei singoli trattamenti, suggerendo l'assenza di effetti tossici ritardati.

Per quanto riguarda i test algali su *P. tricornutum*, sono state ottenute risposte variabili in funzione della barena. In alcuni estratti è stato osservato un effetto inibitorio della crescita. In particolare, l'esposizione agli estratti delle barene NE e ART19 ha determinato una significativa inibizione della crescita cellulare, con effetti dose-dipendenti. Al contrario, le barene URB e NO hanno mostrato livelli più bassi di tossicità rispetto al controllo, mentre ART13 e ART21 hanno causato effetti moderati, limitati alle concentrazioni più alte.

Nel complesso i risultati ottenuti non evidenziano una particolare tossicità degli estratti. Infatti, la barena NO non ha mostrato effetti tossici a nessuna delle concentrazioni testate, sia per *A. salina* che per *P. tricornutum*, mentre le barene ART13, ART19, ART21 e URB hanno mostrato degli effetti significativi ma a concentrazioni elevate degli estratti (5X, 7.5X, 10X). L'unico estratto risultato più tossico per gli organismi scelti è quello della barena NE, che causa sia una riduzione della schiusa e della sopravvivenza larvale di *A. salina*, sia inibisce anche la crescita della diatomea marina *P. tricornutum* a concentrazioni intorno a 2.5X.

Visti i risultati ottenuti con i test tossicologici, sono stati quindi analizzati gli estratti per ricercare la presenza di possibili contaminanti, con particolare attenzione alla barena naturale NE.

Il metodo estrattivo utilizzato è stato preventivamente validato, al fine di assicurare la robustezza e la significatività dei dati ottenuti. Le percentuali di accuratezza degli analiti utilizzati per il test, variano dal 10 al 55% (esclusi Cirprofloxacin, Sulfamethoxazole e Azithromicin per cui il valore è intorno al 2%). Questi valori possono essere considerati accettabili, visto che permettono la rilevazione e la corretta identificazione degli analiti di interesse. Considerato lo scopo dell'indagine, ovvero l'ottenimento di una procedura per valutazioni di screening untarget, si è scelto di non modificare ulteriormente il metodo per incrementare le percentuali di recupero. Infatti, quest'ultima parte sarebbe stata molto dispendiosa in termini di tempo e materiali e poco utile ai fini del progetto, in quanto non si conoscono a priori quali sarebbero state le molecole di interesse da ricercare sui campioni reali. Si tenga presente, inoltre, che i campioni presentano una matrice molto complessa, che inficia sicuramente sul valore dell'accuratezza. La riproducibilità o precisione è stata valutata come relative standard deviation considerando le aree dei picchi cromatografici degli analiti di interesse nelle prove di validazione ed è risultata essere sempre minore al 17% per tutte le molecole considerate.

I risultati delle analisi effettuate sulle barene non hanno evidenziato differenze significative nella composizione chimica tra barene naturali e artificiali. Inoltre, da un'analisi preliminare, nelle barene non sembrano essere presenti particolari contaminazioni. Sono stati identificati 3 contaminanti emergenti: trimethoprim (identificato a livello 1⁵), telmisartan (a livello 2⁵) e amisulpride (a livello 3⁵), che sono rispettivamente un antibiotico, un farmaco contro l'ipertensione e un farmaco con effetti antipsicotici, che in basso dosaggio viene utilizzato contro la depressione. Questi contaminanti risultano presenti anche nelle barene naturali, evidenziando una possibile contaminazione di fondo della laguna, con una concentrazione minima nelle barene ART13 e ART19. Inoltre, da una valutazione preliminare considerando anche i test per la determinazione dell'accuratezza, si può affermare che i contaminanti identificati mostrano una concentrazione <20 ng/Kg in tutti i campioni.

L'analisi dei metalli mediante ICP-MS ha evidenziato come le concentrazioni di As, Cr, Cu, Ni e Pb siano al di sotto del limite di riferimento per sedimenti di classe alpha (ovvero sedimenti che possono essere utilizzati senza restrizioni)³, eccetto per la barena NO che ha una concentrazione di Pb superiore (40 mg/Kg vs 30 mg/Kg che è il valore limite). La concentrazione di Zn, invece, è superiore al valore limite (100 mg/kg) per tutte le barene tranne ART13 e ART19. In sintesi, quindi, le analisi chimiche evidenziano una buona qualità del sedimento, sottolineando una contaminazione di fondo sia per quanto riguarda i contaminanti emergenti che, soprattutto, per i metalli pesanti, in quanto le barene naturali presentano concentrazioni maggiori di Pb e Zn.

Nel complesso, dunque, le analisi chimiche supportano i risultati ottenuti con i test ecotossicologici, in quanto non è stata riscontrata nessuna particolare tossicità negli estratti, eccetto che per la barena NE, e non sono stati rilevati particolari contaminazioni del sedimento. L'approccio utilizzato ha permesso di raccogliere ulteriori informazioni sulle caratteristiche di questi preziosi ecosistemi, supportando l'utilizzo di *A. salina* e *P. tricornutum* come bioindicatori per il

monitoraggio di questi ambienti. Inoltre, le analisi effettuate non hanno rilevato alcuna differenza significativa tra barene naturali e artificiali, permettendo in linea di principio di ipotizzare l'effettiva "naturalizzazione" degli ambienti artificiali. Considerato che le analisi chimiche non hanno evidenziato particolari tossicità negli estratti né contaminazioni rilevanti del sedimento, non si è proceduto con i test previsti sui sensori elettrochimici. Sono state comunque effettuate misure preliminari utilizzando un sensore colorimetrico per la determinazione del pH, sviluppato all'interno del gruppo di ricerca⁶, che è stato testato durante i campionamenti e confrontato con il classico elettrodo a vetro normalmente impiegato per tali misure. I risultati hanno mostrato una buona concordanza, dimostrando la potenziale applicabilità di questo dispositivo per la misura del pH in acque saline.

Impatti e ricadute del progetto

Il progetto ha beneficiato di una proficua collaborazione con il Dipartimento di Biologia, in particolare con il gruppo della professoressa Paola Venier, che ha fornito le proprie competenze per la scelta e il campionamento dei siti di interesse. Buoni risultati, in linea con gli scopi dei progetti PNRR di iNEST (spoke 8) e NBFC (spoke 1), sono emersi anche dalla collaborazione tra Dipartimento di Scienze Chimiche e di Biomedicina Comparata e Alimentazione (BCA). In generale, il progetto ha permesso di rafforzare una collaborazione preesistente con il dipartimento di Biologia e di aprirne una nuova con il BCA grazie alle quali è stato possibile adottare un approccio multidisciplinare, integrando competenze ed esperienze diverse allo scopo di aumentare le conoscenze sull'ambiente lagunare. I risultati del progetto sono significativi in quanto è il primo tentativo di uno studio non target focalizzato sulla rilevazione di contaminanti emergenti nei sedimenti della laguna di Venezia. I risultati delle analisi chimiche hanno evidenziato un buono stato di salute delle barene investigate (almeno per quanto riguarda lo strato superficiale) in quanto non state rilevate particolari contaminazioni antropiche e non ci sono differenze significative a livello di impronta chimica tra barene naturali e artificiali. Questo ha permesso di ipotizzare l'effettiva "naturalizzazione" degli ambienti artificiali, che potrà essere confermata da future analisi nell'ambito dei progetti PNRR di iNEST (spoke 8) e NBFC (spoke 1), che sono ancora in corso. Infine, l'utilizzo combinato di biomarcatori appartenenti a diversi livelli trofici ha dimostrato il valore aggiunto dei test ecotossicologici nello screening di matrici ambientali complesse. I risultati ottenuti, infatti, sono in linea con quelli delle analisi chimiche, ma grazie a questi test è stato possibile escludere possibili effetti sinergici tra diversi analiti. Infatti, la maggior parte degli estratti si è rivelata non nociva per gli organismi modello, se non a concentrazioni elevate (superiori a 5x), eccetto per uno degli ambienti naturali, non evidenziando particolari differenze tra ambienti naturali e artificiali.

Bibliografia

1. Day J.W., Scarton F., Rismondo A., Are D. (1998) Rapid Deterioration of a Salt Marsh in Venice Lagoon, Italy. *Journal of Coastal Research*, 14(2), 583-590. Royal Palm Beach (Florida), ISSN 0749-0208.
2. Bonometto, L. (2008) Modalità di deposito di sedimenti, di contermineazione delle strutture artificiali e di difesa delle barene naturali nella laguna di Venezia.
3. "Regolamento recante disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione, in aree di mare ubicate all'interno del contermine lagunare di Venezia, dei sedimenti risultanti dall'escavo dei fondali del contermine lagunare", Decreto 22 maggio 2023, n 86, Gazzetta Ufficiale n 154, 04/07/2023
4. Schuijt L.M., Peng F.J., van den Berg S.J.P., Dingemans M.M.L., Van den Brink P.J. (2021) (Eco)toxicological tests for assessing impacts of chemical stress to aquatic ecosystems: Facts, challenges, and future. *Sci Total Environ*. 795:148776. doi: 10.1016/j.scitotenv.2021.148776
5. Sumner, L.W.; Amberg, A.; Barrett, D.; Beale, M.H.; Beger, R.; Daykin, C.A.; Fan, T.W.; Fiehn, O.; Goodacre, R.; Griffin, J.L.; et al. Proposed minimum reporting standards for chemical analysis Chemical Analysis Working Group (CAWG) Metabolomics Standards Initiative (MSI). *Metabolomics* 2007, 3, 211–221.

6. Andrea Pastore, Denis Badocco, Luca Cappellin, Mauro Tubiana, Alessandra Zanut, Sara Bogialli, Marco Roverso, and Paolo Pastore, *ACS Sensors* **2024** 9 (3), 1482-1488

Elenco prodotti della ricerca (articoli, brevetti, altro)

- 1) **Poster:** S. Pettenuzzo, E. Pietropoli, R. Zgheib, M. Pauletto, A. Zanut, R. Frizzo, P. Venier, S. Bogialli, M. Roverso, *Assessing toxicity and chemical profile of artificial and natural salt marsh sediments to evaluate the impact of restoration activities in the Venice Lagoon (Italy)*, Euroanalysis 2025-XXII European Conference on Analytical Chemistry, 31 Agosto-4 Settembre 2025, Barcelona

Partecipazione (modalità attiva) ad eventi di diffusione (se in possesso dei dati relativi al numero dei partecipanti inserire la relativa colonna)

ID	Titolo Evento	Tipo evento	Data evento	Modalità partecipazione	Titolo
1	Euroanalysis 2025-XXII European Conference on Analytical Chemistry	congresso	31 Agosto-4 Settembre	poster	Assessing toxicity and chemical profile of artificial and natural salt marsh sediments to evaluate the impact of restoration activities in the Venice Lagoon (Italy)

Importo budget assegnato al progetto: 31000

Spese sostenute

ID	Descrizione voce spesa	Fornitore	Tipo spesa	N ordine	Data pagamento	Importo totale	Importo richiesto
1	<i>materiale da laboratorio</i>	Scharlab Italia	materiali	252	02/08/2024	1.264,71 €	1.264,71 €
2	<i>Reagenti consumabili per attività di laboratorio</i>	MERCK LIFE SCIENCE S.R.L.	materiali	295	02/08/2024	499,35 €	499,35 €
3	<i>materiale da laboratorio</i>	PHENOMENEX	materiali	291	11/09/2024	3.289,73 €	3.289,73 €
4	<i>materiale da laboratorio</i>	SARSTEDT SRL	materiali	342	03/10/2024	406,04 €	406,04 €
5	<i>materiale da laboratorio</i>	METROHM ITALIANA	materiali	304	11/09/2024	509,96 €	509,96 €
6	<i>materiale da laboratorio</i>	Orion Scientific	materiali	344	09/10/2024	1.693,54 €	1.693,54 €
7	<i>Reagenti consumabili per attività di laboratorio</i>	PRODOTTI GIANNI S.R.L.	materiali	365	06/12/2024	860,53 €	860,53 €
8	<i>Reagenti consumabili per attività di laboratorio</i>	Quiagen	materiali	589	21/01/2025	883,65 €	883,65 €
9	materiale per laboratorio	WATERS	materiali	593	21/01/2025	912,87 €	912,87 €
10	materiale per laboratorio	Bio-Cell	materiali	587	21/01/2025	761,28 €	761,28 €
11	materiale per laboratorio	Step Bio	materiali	483	06/12/2024	273,28 €	273,28 €
12	materiale per laboratorio	Orion Scientific 2	materiali	595	03/03/2025 17/03/2025	3.744,79 €	3.744,79 €
13	materiale per laboratorio	Aurogene	materiali	85	09/05/2025	3.956,70 €	3.956,70 €
14	materiale per laboratorio	Bio-cell 2	materiali	81	17/04/2025	1.438,38 €	1.438,38 €
15	<i>Reagenti consumabili per attività di laboratorio</i>	Quiagen 2	materiali	71	07/04/2025 17/04/2025	525,15 €	525,15 €
16	materiale per laboratorio	Thermo fisher	materiali	83	17/04/2025	3.869,90 €	3.869,90 €
17	<i>Reagenti consumabili per attività di laboratorio</i>	Vinci biochem	materiali	84	09/05/2025	1.049,08 €	1.049,08 €
18	materiale per laboratorio	Vetrotecnica srl	materiali	110	09/05/2025 30/05/2025	1.370,00 €	1.370,00 €
19	materiale per laboratorio	SARSTEDT 2 SRL	materiali	108	in pagamento	675,51 €	675,51 €
20	<i>Reagenti consumabili per attività di laboratorio</i>	Life Technologies Italia	materiali	105	15/05/2025	1.591,38 €	1.591,38 €

21	materiale per laboratorio	GILSON	materiali	107	in pagamento	1.365,61 €	1.365,61 €
	Totale					30941.44	30941.44

